

den door eigen kappers (die daarvoor door het gehele land reizen) gekapt, om daarna met vreemde vervoermiddelen naar haar eigen terrein te worden vervoerd.

De bomen worden door haar verzaagd voor zover de binnenkomende orders dit nodig maken. Bij dit zagen blijven vaak goed bruikbare stukken over, die weder in magazijn worden opgeslagen. Per jaar worden aldus duizenden bomen van verschillende afmetingen verwerkt in hoofdzaak tot dwarsliggers, hout voor remmingswerken, mijnstutten, enz. Uit minder bruikbare stukken worden deurdorpels e.d. in voorraad vervaardigd.

De boekhouding is ingericht naar het Rufsysteem.

De eigenaar van de houthandel nodigt U uit voor de controle op de administratie, welke naar zijn mening slechts tot geringe kosten kan leiden, omdat het Rufsysteem het maken van fouten voorkomt.

Gevraagd wordt aan te geven hoe U Uw controle zult inrichten op de goederenbeweging en welke invloed het Rufsysteem hier op Uw controle heeft.

Vrijdag 13 September 1935, 1.30—5 uur.

Vraagstuk:

Grossierszaak in koffie en thee.

Bij een grossierszaak in koffie en thee blijkt over het afgelopen jaar een belangrijk verlies te zijn geleden. Ook de beide hieraan voorafgaande jaren lieten verlies, zij het tot belangrijk geringere bedragen.

De beheerders beweren, dat naar hun gevoelen deze slechte resultaten verband houden met de bijzondere tijdsomstandigheden en het bedrijf onder meer normale omstandigheden, evenals in het verleden, winstgevend zal blijken te zijn. Ze ontraden met aandrang een liquidatie, welke de eigenaren hebben in overweging genomen.

De beheerders zijn niet in staat hun mening met cijfers te staven. Men draagt U daarom op gegevens te verzamelen om de juiste toestand van de onderneming te kunnen beoordelen en de Directie te kunnen adviseren.

Men koopt koffie en thee, beide in veel verschillende soorten en kwaliteiten. Thee wordt dikwijls gemengd. De verkoop geschiedt in betrekkelijk kleine partijen aan de winkeliers.

In het inkoopboek is een geldkolom voor koffie en een voor thee; eveneens in het verkoopboek. Zowel in- als verkoopboek bevatten alleen namen en bedragen: specificaties zijn te vinden in de genummerde inkoop- en copie-verkoopfacturen.

Er is geen administratie van de goederenbeweging en de aantekeningen omtrent de menging van thee blijken onvolledig en onnauwkeurig te zijn.

Alle kosten, incl. vrachten op ingekomen en verzonden goederen enz. zijn geboekt op een rekening Algemene onkosten, welke niet nader wordt gespecificeerd.

Vraag 1.

Welke gegevens zult Ge verzamelen voor het beoogde doel en hoe zult Ge die in dit geval trachten te verkrijgen?

Vraag 2.

Hoe zult ge, wanneer U voor een volgend jaar de volledige controle wordt opgedragen, de controle op de goederenbeweging uitoefenen.

Geef eerst beknopt aan, welke wijzigingen in de administratie van de goederenbeweging Gij onontbeerlijk acht om de controle te kunnen uitoefenen.

1) REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The work of the certified public accountant

Smith, C. I. — Onderscheidt een driedelige taak n.l. auditing, system work en tax work; volgens den schrijver kan de normale prak-

¹⁾ zie onder: Van de Redactietafel.

tijk in deze groepen verdeeld worden in de verhouding van 2/5, 1/5 en 2/5. „System work” dient blijkbaar ongeveer gelijkgesteld te worden met „inrichtingsleer”.

A II 1

The Certified Public Accountant Mei 1935

Certain historic accounting facts and trends

Pilcher, D. J. — Beknopte beschrijving van het ontstaan van de boekhoudleer. Het verband van deze met de ontwikkeling van handel en industrie wordt besproken, alsmede de invloed op het gebruik van administratieve hulpmiddelen.

A II 2

The Certified Public Accountant Maart 1935

III. LEER VAN DE INRICHTING

Het rekenen met de rekenliniaal

Jaring, J. C. — Propageert meer gebruik van de rekenliniaal op boekhoudkundig gebied, vooral voor berekeningen, die geen al te groote nauwkeurigheid vereischen. Geeft principes van de werking met de rekenliniaal en wijst op het voordeel van geringe afmeting, gewicht en prijs tegenover rekenmachines.

A III 3

Administratieve Arbeid Augustus 1935

Mechanised accounting

Desborough, W. — Het gebruik van kantoormachines is nog slechts in een beginstadium. Vooral voor de punch-kaart-administratie is een groote toekomst weggelegd. Het foutenprobleem valt zeer ten gunste van de mechanische administratie uit, bovendien verschaft deze in korten tijd veel meer cijfermateriaal en buiten deze andere voordeelen. Een korte inleiding van de verschillende klassen van machines wordt gegeven.

A III 3

The Certified Accountants Journal September 1935

Eenige grepen uit de rederij-boekhouding

Rozenbroek, W. — Een beschouwing over eenige onderdeelen, de boekhouding van het rederij-bedrijf betreffende, wordt gegeven. Besproken worden o.a.: het verzamelen van de cijfers; de administratieve verwerking en het omslaan van de algemeene beheerskosten.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Augustus 1935

Weekoverzicht voor het winkelbedrijf

Broesterhuizen, E. A. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken, meer speciaal betreffende het slagerij-bedrijf.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Augustus 1935

De vatenadministratie bij benzine-maatschappijen

Nelis, W. A. — Uitvoerig wordt bovenstaand onderwerp besproken.

A III 3

Accountancy Juli/Aug. 1935

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Thoughts on audit procedure

Chan, S. — Behandelt de voornaamste punten voor een boekenonderzoek volgens Amerikaanse opvattingen.

A IV 3

The Certified Public Accountant April 1935

Enkele opmerkingen over looncontrole

Turk, drs. W. P. den — Besproken wordt de controle van den externen accountant op het loon bij een fabriek, waar in tijd- en in stukloon wordt gewerkt.

Beschreven worden de organisatie van de interne-looncontrole; de techniek van de accountantscontrole en de controle van de orderkaarten.

A IV 3

Accountancy Juli/Aug. 1935

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Enkele begrippen ter inleiding tot de studie van de bedrijfshuishoudkunde als wetenschappelijk studievak

Crieking, Prof. dr. H. van — Schr. ziet de bedrijfshuis-

houdkunde als een deelwetenschap van de economische wetenschap. Zij bestaat uit een theoretisch en een toegepast deel. De benaming als bedrijfshuishoudkunde geeft groter voldoening dan de aanvankelijke aanduidingen als bedrijfsleer, private huishoudkunde, enz. Schr. becommenteert de verwarringen bij Schmalenbach, Huysman, e.a.
B a II 2 *Tijdschrift voor Economie en Sociologie Mei 1935*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Koersen, winsten en investeringen

Tinbergen, Prof. dr. J. — Nagegaan wordt, welke factoren in hoofdzaak de bewegingen der investeringen bepalen (winstmarge, beweging en bewegingssnelheid van koersen, rentestand). O.m. blijkt, dat de loop der koersen in Europa overheerscht wordt door de netto-winsten. De loop van de winstmarge per eenheid product schijnt meer betekenis te hebben voor de verklaring van de investeringsbedrijvigheid dan de stand van de koersen; er schijnt hier een vertragsfactor van een half jaar te werken.
B a V 3a *De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1935*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het vaste lastenvraagstuk en de concurrentie-mogelijkheid van kapitaalintensieve bedrijven

Veraart, Prof. dr. J. A. — De steeds en in versnelde mate toenemende potentiële welvaart is een van de belangrijkste verschijnselen van dezen tijd. De ondernemingen ondervinden groote moeilijkheden om de potentiële welvaart te verwerken tot effectieve welvaart. Deze ontwikkeling eischt sterk dynamische ondernemingen, een afschrijvingspolitiek die door het dynamische karakter wordt beheerscht en een bedrijfsordening die aan een dynamische economische politiek wordt verbonden.
B a VI 1 *Econ. Technisch Tijdschrift September 1935*

Le contrôle budgétaire dans la production d'énergie

Buber, B. J. — Behandelt de toepassing van de voornaamste principes der budgetcontrole in de krachtcentrales.
B a VI 18 *L'Organisation Augustus 1935*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Cijfers betreffende den wereldhouthandel

In verband met de gunstige uitvoerontwikkeling van verschillende houtuitvoerende landen zijn een aantal cijfers en grafieken bijeengebracht ter analyse.
B b II *De Nederl. Conjunctuur Augustus 1935*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Het uitvoerrecht op ondernemingsrubber

Haccoû, J. F. — Schr. trekt te velde tegen het beginsel van belastingheffing, volgens hetwelk de grens van de belasting gebaseerd is op de mogelijkheid tot instandhouding van de bedrijven. Naar schr.'s meening liggen de verhoudingen zoo, dat zelfs economische productie ten doode wordt opgeschreven.
B b IV 7 *Econ. Statistische Berichten 4 Sept. 1935*

V. INDUSTRIE

De financiële toestand van de Belgische industrie

Caeneghem, Prof. M. van — Schr. geeft een analyse van de financiële verwording van de Belgische industrie (winsten, verspreiding van de reserves, financiering van de portefeuille).
B b V 1 *Tijdschrift voor Economie en Sociologie Mei 1935*

Le contrôle budgétaire dans la production d'énergie

Buber, B. J. — Behandelt de toepassing van de voornaamste principes der budgetcontrole in de krachtcentrales.
B b V 19 *L'Organisation Augustus 1935*

Het gasbedrijf in de laagconjunctuur

Droogendijk, C. — In de gemeente Woerden steeg het gasverbruik ten opzichte van 1934 van 89 % tot 117 % na invoering van een individueel bepaald vastrecht.
B b V 19 *Financieel Overheidsbeheer September 1935.*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Calculaties in het scheepvaartbedrijf

Werf, S. J. G. v. d. — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver een uitvoerige uiteenzetting van een aantal berekeningen uit het scheepvaartbedrijf.
In dit eerste artikel wordt behandeld of het al of niet loonend is, een extra haven aan te loopen.
B b VII 4 *Maandblad v. h. Boekhouden September 1935*

Rotterdam bedreigd als ertshaven en als kolenhaven

Looveren, W. van — Aan de hand van uitvoerige statistieken toont schr. de bedreiging van Rotterdam's haven aan.
B b VII 4 *Econ. Statistische Berichten 11 en 18 Sept. 1935*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Herstel van het krediet der hypotheekbanken

Korndorffer, J. J. — In een tijd toen zeer krachtige versterking van de positie der hypotheekbanken eisch was werden groote uitkeeringen aan aandeelhouders en oprichters gedaan. Schr. formuleert een 5-tal eischen, welke noodig zullen zijn om het vertrouwen van pandbriefhouders te herstellen.
B b X 4 *Econ. Statistische Berichten 11 September 1935*

1) BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Hornauer, Albert. Das Wareneingangsbuch. Die gesetzliche Vorschriften, seine Einrichtung und seine Führung. Leipzig, 1935.
Kugler, Helmut. Neuzeitliche Buchhaltungstechnik für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Leipzig, 1935.
Thiess, Karl Erich. Das Rechnungswesen gemeindlicher Betriebe. Leipzig, 1936.
Vogel, Emil, und Paul Linser. Aufgaben und Leitsätze zur Einführung in die doppelte Buchhaltung. Stuttgart, 1935.
Wareneingangsbuch. Eberswalde, 1935.
Wareneingangs- und Warenausgangsbuch. Eberswalde, 1935.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hoffmann, J. Bilanzierungs- und Prüfungsvorschriften für öffentliche Kreditinstitute. Textausgabe mit einer Einführung. Berlin, 1935.
Hornauer, Albert. Die Betriebsprüfung. Nachschau und Buchprüfung. Leipzig, 1935.
Lange, Ernst. Der Buch- und Betriebsprüfungsdienst der Reichsfinanzverwaltung. Jena, 1935.

B. BEDRIJFSHuishoudkunde

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishoudkunde

I. ALGEMEEN

Pütz, Theodor. Das Bild des Unternehmers in der Nationalökonomie. Versuche einer aufbauenden Kritik. Jena, 1935.

1) Zie onder: Van de Redactietafel.